

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

MOBILIDADE URBANA PARA QUEM? A DESIGUALDADE SOCIAL E RACISMO AMBIENTAL EM ÁREAS URBANAS DE CURITIBA

Cristiane Queiroz Rugenski:¹

Cristina de Araujo Lima²

Resumo: O estudo propõe-se a discutir a mobilidade urbana no contexto de desigualdade social e Racismo Ambiental. A primeira parte destina-se a apresentar, de forma breve a mobilidade urbana, conceituado o tempo gasto pela população no trânsito e os custos financeiros decorrentes, além de relatar os prejuízos causados ao meio ambiente. Na sequência abordar o atual processo de urbanização que resulta na divisão do espaço urbano, criando bairros residenciais cada vez mais afastados das áreas de trabalho, entretenimento e lazer. Esse fenômeno leva à expulsão da população de baixa renda para as periferias das grandes cidades, agravando a desigualdade social. A terceira parte trará uma breve reflexão sobre Racismo Ambiental, buscando relações com mobilidade urbana e desigualdade social. A pesquisa foi desenvolvida com base em bibliografia, e o método utilizado para análise dos dados seguiu a abordagem qualitativa dedutiva.

Palavras-chave: Mobilidade Urbana. Desigualdades Socioespaciais. Racismo Ambiental. Justiça Social. Periferias urbanas

DOI:10.5281/zenodo.17027338

1 INTRODUÇÃO

O presente ensaio pretende abordar aspectos da mobilidade urbana como primeiro ponto, por considerar este tema de grande relevância no contexto do desenvolvimento urbano sustentável. É crucial observar os desafios crescentes que as grandes cidades enfrentam devido ao aumento populacional e o conjunto dos impactos socioambientais causados pelo processo de urbanização.

Para garantir a qualidade de vida e a conservação do meio ambiente, é imprescindível implementar recursos como os voltados para a mobilidade urbana sustentável, e a eficiência no sistema de transporte urbano. Isso pode proporcionar sistema de mobilidade que atenda toda a população, tanto nas áreas urbanas quanto em áreas metropolitanas mais distantes, e indicar qual a direção e os princípios a se seguirem para viabilizar o sistema (CARVALHO, 2016).

O segundo tópico a ser pontuado neste ensaio é a desigualdade social, um tema igualmente de grande relevância, uma vez que afeta principalmente as camadas mais vulneráveis da população e envolve diversos fatores, como a má distribuição de recursos e a desigualdade de direitos e oportunidades entre os diferentes grupos. Esse fenômeno abrange indicadores importantes, como saúde, educação, moradia, mobilidade e qualidade de vida,

¹ Universidade Federal do Paraná – Mestranda no Programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento PPGMADE. E-mail: cristianerugenski@gmail.com.

² Universidade Federal do Paraná – Professora Titular do PPGMADE, arquiteta doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento. E-mail: cristinadearaujolima@gmail.com

afetando, de forma mais intensa, grupos minoritários, pessoas de baixa renda, predominantemente mulheres e pessoas negras.

O terceiro e último ponto a ser abordado trata do racismo ambiental, no qual os impactos ambientais negativos afetam, de maneira desproporcional, as comunidades vulneráveis que incluem grupos marginalizados, como as populações pobres, negras e indígenas. Dentre outras situações a que essas comunidades estão expostas, se pode citar que comumente essas pessoas são deslocadas de suas moradias, e realocadas para regiões distantes, onde ficam expostas à poluição de vários tipos e a riscos ambientais. Muitas vezes essa população reside em áreas de solos contaminados ou próximas de locais como aterros sanitários, com a consequente degradação do solo e da qualidade da água. Além disso, essas localidades costumam apresentar elevados índices de violência e carecem de políticas públicas sociais e ambientais adequadas.

Uma das formas pelas quais o racismo ambiental se concretiza é justamente por meio da exclusão de grupos sociais de áreas urbanas centrais e valorizadas economicamente, que concentram melhor infraestrutura, acesso a serviços urbanos e sociais essenciais, como saneamento básico e saúde. Isso vai tornando cada vez mais segregados os espaços de convivência. Assim a urbanidade é progressivamente reduzida, tendendo à substituição de espaços públicos por ambientes privatizados para interação social, aos quais grande parte da população permanece excluída (ACSELRAD, 2004).

Os três temas abordados serão apresentados de forma interligada, pois o racismo ambiental está relacionado com a desigualdade social; a questão da mobilidade urbana abordará a sustentabilidade e o distanciamento dos grupos menos favorecidos. Assim, se apresenta o estudo, pautado em pesquisa bibliográfica e no método qualitativo.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A análise realizada foi essencial para o entendimento das relações de mobilidade urbana e da desigualdade de meios de locomoção entre a população e, da mesma forma, permitiu atentar para efeitos ambientais em comunidades carentes.

Para desenvolver o tema sobre mobilidade urbana, desigualdade social e racismo ambiental, elaborou-se uma pesquisa qualitativa com método comparativo. Utilizaram-se fontes primárias e secundárias, como artigos acadêmicos, fontes oficiais de órgãos públicos, e levantamento bibliográfico de fontes digitais (sítios eletrônicos de instituições públicas de âmbito municipal e estadual dos estados do Paraná e São Paulo, além de órgãos federais).

O trabalho realizou um pequeno levantamento de campo em áreas periféricas do Município de Curitiba, onde existe falta de infraestrutura e acessibilidade ao transporte público,

mostrando condições de disparidade social e o racismo ambiental, prejudicando particularmente as populações negras e de baixa renda.

3. MOBILIDADE URBANA

Após um longo período de ausência de investimentos públicos significativos em transporte coletivo no âmbito nacional (aproximadamente no período entre 1980 e 2009), com poucas exceções, a mobilidade urbana passou a configurar-se como um dos principais problemas sociais e urbanos das cidades brasileiras (MARICATO, 2015, p. 42).

Figura 1 – Avenida das Torres – Viaduto Estaiado de Curitiba

Fonte: Google Maps (Tanoar Drone, 2024).

A substituição progressiva das carroças puxadas por cavalos por meios de transporte mais modernos, como o bonde, a bicicleta e o automóvel, reflete transformações significativas na mobilidade urbana, impulsionadas pelo avanço tecnológico e pelas novas demandas de deslocamento nas cidades. Esta nova etapa da mobilidade não só busca elevar a qualidade de vida nas cidades, como também enfrenta desafios cada vez mais complexos, como aumento populacional, alterações climáticas, pressões ambientais e crises de saúde (BARROSO, 2025).

À medida que a população cresce, observa-se também um aumento correspondente no número de veículos nas ruas, resultando em um impacto socioambiental considerável no trânsito, na infraestrutura urbana e no meio ambiente. Ou seja, as atividades econômicas influenciam a mobilidade não apenas pelo volume, mas também pela sua natureza. Em outras

palavras, os efeitos da mobilidade urbana não se restringem exclusivamente às questões de trânsito e meio ambiente, abrangendo também fenômenos sociais, econômicos e mesmo políticos como o isolamento de bairros inteiros em razão das dificuldades de acesso ao transporte coletivo (ARAUJO-LIMA, 2019).

Áreas urbanas com grandes setores industriais apresentam simultaneamente um grande deslocamento de pessoas e cargas. Em contraste, em cidades cuja economia é predominantemente do setor terciário (comércio e serviços), não se observa a mesma intensidade no deslocamento de cargas (LOPES, 2020).

Compreender os termos relacionados à mobilidade urbana é fundamental para a análise do tema, pois cada conceito representa um aspecto específico do funcionamento das cidades. Entre eles destacam-se: infraestrutura viária, que corresponde aos elementos físicos que facilitam o deslocamento; espaços viários urbanos, áreas públicas destinadas à circulação; via urbana, local onde se instala a infraestrutura para transporte; mobilidade urbana, que diz respeito à prática dos deslocamentos e também pode incluir a sua eficiência; acessibilidade urbana, relacionada à possibilidade de entrada e saída do fluxo viário com segurança e funcionalidade (PAULA; BARTELT, 2016).

Neste contexto apresentado um sistema eficiente de transporte público, o aumento da quantidade de ciclovias; uma boa infraestrutura para deslocamento à pé possibilitando a redução da dependência do automóvel, e incentivando o deslocamento ativo como uso de bicicletas e espaço de pedestres são exemplos que contribuem para um planejamento urbano válido. Essa mudança nos modais de mobilidade contribui diretamente para a diminuição das emissões de carbono na atmosfera; favorece a inclusão de pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência e gera economia no uso de recursos energéticos com menor custo ambiental (LIMA, 2019).

O grande desafio nos principais centros urbanos é implementar projetos de mobilidade urbana em cidades que estão em constante crescimento. Os obstáculos em alguns casos são a insuficiência do transporte público, os engarrafamentos no trânsito com lentidão provocada por acidentes ou obstáculos provocados por dias chuvosos, ausência de infraestrutura para ciclovias, acessibilidade, segurança viária e a questão da sustentabilidade.

Um caso na área da sustentabilidade relacionada à mobilidade urbana é de Curitiba, capital do Paraná, que implantou o uso de ônibus elétricos. Um impulso para a eletromobilidade no sistema de transporte público da capital se deu a partir de 2024: *“Os veículos em funcionamento são das marcas BYD e Volvo, e cada um evita, em média, a emissão de 118,7 toneladas de CO₂ ao ano na atmosfera, o equivalente ao plantio de 847 árvores por veículo”* (PREFEITURA DE CURITIBA, 2024, s/p.).

No entanto, esses ganhos ambientais beneficiam mais algumas parcelas da população. Em Curitiba é comum encontrar ciclovias em bairros mais próximos do centro da cidade, entretanto, em regiões mais afastadas, os moradores enfrentam grandes desafios para se deslocarem de bicicleta, devido à ausência de ciclovias, além da precariedade da infraestrutura nas áreas periféricas. Outros fatores também dificultam a mobilidade a pé, como os conflitos entre diferentes modais de transporte, bem como a ausência de iluminação pública e pavimentação adequada e de sinalização eficiente (FARIA, 2019, p. 53).

SOUZA (2020) explica que existe uma desigualdade na mobilidade urbana de Curitiba, onde há bairros “elitizados” que possuem as melhores condições de infraestrutura, segurança e meios de locomoção mais acessíveis. Assim, grupos sociais mais vulneráveis dependem do transporte público fornecido pelo Município.

Esse padrão de segregação intensifica a dependência dos grupos sociais em situação de vulnerabilidade em relação ao transporte público, essencial para o acesso a serviços básicos como saúde, educação e trabalho, predominantemente localizados na região central da cidade. Nesse caso, a mobilidade urbana revela-se um reflexo direto das desigualdades sociais, uma vez que os bairros periféricos, apesar de apresentarem maior número de moradores sem acesso a veículos particulares, são justamente os que contam com menor oferta de terminais e linhas de ônibus, onde a demanda por transporte público é maior (SOUZA, 2020).

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) tem mapeado o sistema de ciclovias da cidade. Conforme pode ser observado no mapa de 2025 a seguir (Mapa 1), há uma concentração significativa dessas estruturas na região central, evidenciando a desigualdade no acesso à infraestrutura cicloviária nas áreas periféricas, conforme discutido anteriormente.

Mapa 1 – Sistema Ciclovitária - Curitiba

FONTE: IPPUC, 2025

Em 2017, o IPPUC realizou um levantamento acerca da quantidade de automóveis por domicílio na cidade (Mapa 2). Os dados indicavam que 53% dos domicílios possuía um automóvel, enquanto 15% dispunha de dois veículos e apenas 3% registrava três veículos ou mais. Por outro lado, 29% dos domicílios não possuía nenhum automóvel (IPPUC, 2017).

MAPA 2 - número de automóveis por pessoa (zona)

FONTE: IPPUC, 2017

Observa-se no Mapa 2 que os maiores índices de automóvel por pessoa concentram-se nas áreas centrais do município de Curitiba, enquanto os menores valores estão predominantemente localizados nas regiões periféricas (IPPUC, 2017).

A análise do Gráfico 1, referente a alguns bairros de Curitiba revela uma disparidade significativa no número de automóveis por habitante. Os bairros com menor renda, como Tatuquara, Bairro Novo e CIC, apresentam os menores índices, enquanto as regiões centrais da cidade registram números mais elevados. Nota-se, assim, que onde teoricamente haveria menor necessidade do uso diário de automóvel, como as áreas centrais, onde há maior oferta de infraestrutura e serviços urbanos, concentra-se a maior proporção de veículos por habitante.

Gráfico 1 – Número de automóveis por pessoa

FONTE: IPPUC, 2017

3.1 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

O Brasil alcançou um estágio significativo na pauta da sustentabilidade e da proteção ambiental, o que resultou na criação de diversas leis voltadas à preservação do meio ambiente. Este, por sua vez, desempenha um papel essencial na formulação de políticas públicas e na atuação governamental, conforme os princípios estabelecidos no art. 2º da Lei 6.938/1981:

Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: **I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;** II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos

ambientais; VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; VIII - recuperação de áreas degradadas; IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente (BRASIL, 1981).

E seguindo esse contexto, a Constituição Federal de 1988 dedica o artigo 225 ao meio ambiente estabelecendo:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).

Este artigo tem grande importância na legislação ambiental brasileira, fortalecendo o compromisso com a proteção e preservação do meio ambiente, existem diversas leis que tratam sobre o meio ambiente, porém, o que foi mencionado anteriormente já serve como uma base para estabelecer a importância da preservação ambiental.

Da mesma forma, a Lei 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, também ressalta essa importância da sustentabilidade, assim como define várias regras sobre os meios de locomoção e transporte público.

A referida lei estabelece em seus princípios o desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais, garantindo equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo, promovendo um desenvolvimento equilibrado do meio ambiente urbano. Da mesma forma o Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257/2001, reforça a função social da cidade e da propriedade urbana, ao destacar a importância da mobilidade urbana como responsabilidade dos municípios, promovendo, assim maior equidade socioespacial.

Contudo, embora existam leis que tratam de mobilidade urbana e sustentabilidade, ainda há um longo caminho a ser percorrido quanto à menor desigualdade de acesso à infraestrutura, e menores índices de racismo ambiental. Por isso, a produção de mais pesquisas e artigos sobre o tema é de extrema importância. Dessa forma, os governos podem adotar uma nova perspectiva ao abordar o assunto em seus projetos, beneficiando toda a população, sendo essencial reconhecer que o trabalho realizado hoje terá um impacto significativo no futuro.

4 DESIGUALDADE SOCIAL

A desigualdade social se manifesta de forma evidente, uma vez que os segmentos mais pobres, com menor capacidade de reivindicação, encontram-se mais expostos a diversos riscos ambientais, tanto em seus locais de moradia quanto de trabalho. Suas residências estão,

frequentemente, localizadas em áreas menos favorecidas dentro da estrutura urbana altamente desigual (ACSELRAD, 2004).

FIGURA 2 – Prédio famoso pela localização em contraste com a comunidade de Paraisópolis no Rio de Janeiro.

Fonte: Revista veja São Paulo, 2024.

O Brasil é um país com grande extensão territorial 8.515.767,049 km² (IBGE, 2012), contudo, alguns estados são mais populosos e economicamente dinâmicos que outros, atraindo assim migrantes para determinadas cidades em busca de novas oportunidades e melhor qualidade de vida. Mas não é surpresa que quando chegam nesses centros urbanos se deparam com a desigualdade social (MARICATO, 2015, p. 28).

Grupos de baixa renda residentes em cidades marcadas pela segregação enfrentam significativamente menos oportunidades no campo da educação, menor acesso à mobilidade e remunerações inferiores quando comparados àqueles que vivem em áreas mais integradas, o que os coloca em uma situação de acentuada desvantagem econômica (FILHO, et al, 2022, tradução nossa).

Esta desigualdade abrange vários contextos, social, econômico e regional, em certas regiões é possível observar que existe uma desigualdade no que se refere ao acesso ao deslocamento. Curitiba apresenta um indicativo evidente da desigualdade social, na medida em que os bairros periféricos, justamente onde a demanda por transporte público é mais expressiva, são os que contam com a menor oferta de terminais e linhas de ônibus, evidenciando a disparidade no acesso à mobilidade urbana (SOUZA, 2020).

A mobilidade urbana, quando marcada por desigualdades e garantida predominantemente por meio do sistema de transporte coletivo, acaba por restringir o direito à cidade, isso ocorre porque não assegura à população um acesso equitativo aos espaços urbanos formalmente estruturados, já que, à medida que se afastam das áreas centrais com infraestrutura consolidada, diminuem também as alternativas de deslocamento disponíveis (SOUZA, 2020).

Em se tratando de “desenvolvimento” urbano sustentável devemos reconhecer as desigualdades e o tipo como se constituem em um espaço urbano, por essa razão é necessário o estabelecimento de diretrizes claras de uso e ocupação do solo, que garantam a redução das desigualdades sociais e, conseqüentemente, a justiça social, pois o conhecimento científico e tecnológico, por si só, não consegue promover abordagens de desenvolvimento que proporcionem maior equidade econômica, justiça social e sustentabilidade ambiental (FEENBERG, 2010), sendo necessário ações do poder público para garantir a inclusão social.

A partir de meados do séc. XX, o padrão de mobilidade da população brasileira começou a passar por mudanças significativas, e essas transformações são principalmente resultados do rápido processo de urbanização que ocorreu no país nesse período, bem como do aumento das viagens motorizadas dentro das áreas urbanas (CARVALHO, 2016). Já a presença de favelas é uma das características centrais da urbanização nos países sul-americanos, integrando-se aos tecidos urbanos das médias e grandes cidades (MENDONÇA; LIMA, 2020).

Assim, o aumento de diferentes formas do uso do transporte, vem causando uma degradação das condições de mobilidade da população, com diversos impactos negativos, podendo incluir o crescimento alarmante dos acidentes de trânsito com vítimas e o aumento dos congestionamentos urbanos, com a emissão de poluentes veiculares, provocando um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas, na segurança das vias e principalmente no meio ambiente (CARVALHO, 2016).

Dessa forma, é fundamental questionar se os esforços do Estado, quanto da sociedade em geral, no que tange à busca por novas abordagens de sustentabilidade, tem conseguido resultado satisfatórios, especialmente no que se refere à poluição ambiental dos grandes centros urbanos. Tal necessidade requer um planejamento meticuloso e sistemático que não se limite à mera crítica, mas que estabeleça objetivos claros e metas mensuráveis, visando promover uma mudança de mentalidade na população em direção a uma cidade mais equitativa e sustentável.

A mobilidade deve ser vista como uma questão política, social, espacial e cultural, que se desenvolve conforme os interesses e necessidades das diversas classes e grupos sociais, e não a limitar apenas ao transporte de pessoas. Conforme prevê a Lei 12.587/2012 que estabelece

em seu artigo 7º sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana, e que possui os seguintes objetivos:

I - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; II - promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; III - proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade; IV - promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e V - consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana.

Neste contexto, é extremamente importante discutir a mobilidade urbana e a sustentabilidade, abordando também a questão da desigualdade social, pois milhares de pessoas enfrentam grandes congestionamentos para se deslocar ao trabalho ou à faculdade. Entretanto, aqueles que sofrem mais são os que residem nas regiões mais afastadas da área urbana, como nas regiões metropolitanas ou áreas rurais.

Em relação à mobilidade, o jornal *Le Monde Diplomatique Brasil*, 2024 publicou uma matéria sobre a Lei de Zoneamento da cidade de São Paulo e destacou que: historicamente a mobilidade em São Paulo é desigual, e o modelo rodoviarista do Plano de Avenidas em 1930 e a chegada das indústrias automobilísticas na década de 1960 consolidaram essa desigualdade. Enquanto a classe média usa automóveis a periferia depende de transporte coletivo precário. Na década de 1990, a popularização de carros e motos piorou as condições dos transportes coletivos, aumentando a lotação, o tempo de deslocamento as tarifas e problemas ambientais, resultando em uma mobilidade precária generalizada (SILVA, 2024).

A matéria também apresentou dados relativos à renda e aspectos raciais: em São Paulo, a população negra e de baixa renda enfrenta maiores tempos de deslocamento, especialmente nas periferias da Zona Leste, com 26% a mais que a média da cidade. O índice de imobilidade para quem ganha até 2 salários mínimos na Zona Leste é 76% superior à média. Esses dados indicam que o planejamento urbano não atende às necessidades da maioria, especialmente dos mais necessitados em termos de mobilidade e justiça social (SILVA, 2024).

MAPA 3 - Renda per capita em até 2 sal. Min. MAPA - 4 Densidade popul. negra na Cidade de SP na cidade de SP.

FONTE: GEO SAMPA/IBGE – LE MONDE DIPLOMATIQUE BRASIL, 2024

É fundamental apresentar dados sobre a mobilidade social, mas também reconhecer que ela revela uma lógica direcionada a determinados interesses. Em São Paulo, por exemplo, o tempo médio de deslocamento era de 2 horas e 42 minutos, para um terço da população, esse tempo ultrapassava 3 horas e, para um quinto, mais de 4 horas. Isso significa que uma parte significativa da vida é vivida dentro dos transportes, seja em um carro de luxo ou, mais frequentemente, por quem mora na periferia, em ônibus ou trens superlotados (MARICATO, 2015, p. 42).

Para Milton Santos a mobilidade social poderia ser caracterizada como ascendente quando ocorre de forma seletiva e discriminatória, gerando uma pressão mais acentuada sobre os níveis salariais das camadas médias, o que, em vez de promover uma distribuição de renda mais equitativa, acaba por acentuar as desigualdades (SANTOS, 2023, p.82).

Assim como São Paulo, Curitiba também enfrenta desafios semelhantes. Um trabalho publicado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) demonstrou que: nas grandes cidades brasileiras, incluindo Curitiba, há uma clara segregação socioespacial onde: áreas periféricas abrigam a população de baixa renda, enquanto a renda média e alta se concentra no centro. Na capital paranaense, a vulnerabilidade social é maior no sul e extremo

sul da cidade, o sistema de transporte coletivo acentua essa desigualdade, limitando o acesso equitativo à infraestrutura urbana, especialmente nas regiões mais distantes dos centros, onde há menos opções de deslocamento (IPPUR, 2020).

Dessa forma, o que se observa é que a ausência de investimentos em políticas públicas acarreta falta de infraestrutura para acomodar adequadamente todos os habitantes, incluindo seu direito à mobilidade. A questão da mobilidade urbana e da sustentabilidade ambiental necessita de uma maior atenção por parte das autoridades, pois chegará um momento em que a cidade poderá se tornar uma bolha, onde a população passará a maior parte do seu tempo no trânsito. Diante deste cenário, torna-se imperativo estabelecer metas que promovam equidade e justiça social.

Em síntese, o presente estudo buscou como exemplo Curitiba e um breve comparativo com São Paulo, duas grandes metrópoles, que apresentam iniciativas governamentais voltadas para a melhoria do transporte urbano e da sustentabilidade. No entanto, retratam muitos desafios a serem superados como quanto às desigualdades sociais e ao racismo ambiental. Percebe-se a importância da realização de novas pesquisas diagnosticando as condições, a qualidade e desafios que grandes centros urbanos enfrentam, a fim de gerar dados para que o poder público possa se orientar e desenvolver projetos e programas para a diminuição da poluição e degradação socioambiental, como também alternativas de locomoção para todas as camadas da população.

5 RACISMO AMBIENTAL

A origem de racismo ambiental está vinculada ao movimento de resistência à discriminação racial e étnica presente na sociedade norte-americana. O termo foi ampliado no início da década de 1990, para abarcar os conceitos de injustiça e justiça ambiental, ao incorporar outras dimensões de desigualdade social, como classe, gênero e demais formas de discriminação (ACSELRAD, 2004, apud BULLARD, 1994).

FIGURA 3 – Comunidade da Caximba, uma das mais pobres de Curitiba

Fonte: Blog Combate Racismo Ambiental, Márcia Maria Cruz, 2020. Acesso em 05 ago. 2025.

Falar sobre racismo ambiental envolve, necessariamente, considerar a luta por justiça ambiental, já que ambos os conceitos nascem da necessidade de dar visibilidade aos impactos desiguais sofridos por comunidades historicamente marginalizadas. A prática de destinar resíduos perigosos a áreas habitadas por populações negras e imigrantes evidenciou um padrão de discriminação racial, dando origem ao termo racismo ambiental (LOUBACK, 2022).

Entretanto, ocupações situadas em áreas de risco, sujeitas a enchentes e deslizamentos de terra, também são consideradas manifestações de racismo ambiental. Essa perspectiva está alinhada com a literatura brasileira e com os movimentos negros. Mesmo que não seja necessário colocar um lixão próximo a uma favela para caracterizar racismo ambiental, uma cidade e o Estado marginalizam a população negra, jogando-a para as periferias e favelas, sujeitas a variados riscos sociais e ambientais. As situações de risco são uma das formas de configuração do racismo ambiental (SALLES, 2023).

Esse racismo ambiental se manifesta nas ações de muitos governos que, ao banir a população de baixa renda para as periferias, busca "limpar"³ assim o centro das cidades. Um exemplo que ilustra essa questão é Curitiba, recentemente eleita a cidade mais inteligente do mundo, que atrai turistas por sua arquitetura e urbanização (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2024). No entanto, todo esse "glamour" é destinado, em grande parte, às classes mais ricas. Os

³ Esse tema é amplamente abordado no Brasil, com uma vasta literatura que explora o espaço urbano em relação às questões raciais e étnicas, especialmente no contexto do discurso da eugenia. A ideia era promover uma "limpeza", afastando indivíduos mestiços, negros e outros grupos considerados inferiores (CHALHOUB, 1996, pag. 16).

governos municipais implementaram políticas de desfavelização que, de forma recorrente ao longo da história, resultaram na realocação da população de baixa renda para as periferias urbanas, uma vez que os governos municipais não dispõem de um programa habitacional específico voltado para atender as necessidades desses grupos (MAZIVIEIRO, 2024).

A relevância do tema racismo ambiental se torna evidente quando se observa que as consequências das variações climáticas afetam, de maneira desigual, aqueles que podem ser considerados os principais responsáveis por tais variações climáticas, sendo os maiores provocadores da degradação ambiental, os quais tendem a sofrer os menores prejuízos, e a obter as melhores oportunidades de lucrar com a situação. Assim, as variações climáticas impactam de forma mais intensa os grupos sociais mais vulneráveis, tanto em termos da probabilidade de receberem seus efeitos quanto pela profundidade das dimensões das repercussões socioambientais (WELZER, 2010, p. 262).

Portanto, a população que é realocada para áreas periféricas, distantes dos centros urbanos e sem infraestrutura adequada, é a que mais sofre com casos de desastres ambientais. Exemplos disso incluem bairros de periferia do Rio de Janeiro, que enfrentam enchentes e deslizamentos de terra, frequentemente resultando em perdas de vidas humanas. A recente tragédia no Rio Grande do Sul (LANTES, 2025), um desastre natural, ilustra essa situação, pois os mais afetados foram os membros da população mais pobre, refletindo, assim, a desigualdade regional.

O racismo ambiental⁴ e a Justiça Ambiental representam questões políticas e humanitárias que destacam uma estrutura social que determina a primazia de certos coletivos sobre outros, tanto na esfera científica quanto nas políticas públicas. Grupos como povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e residentes de áreas periféricas não optaram por habitar em áreas consideradas de risco; ao contrário, foram deslocados muitas vezes à força para essas regiões, ou viram seus territórios transformados em áreas de vulnerabilidade, frequentemente afastados de suas capacidades e recursos para desenvolver relações produtivas (BELMONT, 2023).

Por fim, essas comunidades têm o direito de compreender as consequências socioambientais decorrentes do racismo ambiental em suas vivências, e buscar a justiça climática, o direito à cidade e o direito à vida, este último considerado um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal de 1988.

⁴ O racismo ambiental é o processo de injustiças ambientais em contexto racionalizado que promove situação de desigualdade e exclusão através da degradação ambiental (GONÇALVES, C. U. (Org.). 2023, pág. 112).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certamente, um dos grandes desafios do contexto abordado é conscientizar a população sobre alternativas de locomoção mais sustentáveis nos centros urbanos. Muitas pessoas valorizam a comodidade e o conforto oferecidos pelo transporte individual motorizado, mas do ponto de vista de gestão pública, é possível proporcionar opções que sejam igualmente convenientes, econômicas e rápidas, sem prejudicar o meio ambiente.

O aumento da população ao longo dos anos e o crescimento das viagens individuais motorizadas têm contribuído para criar um quadro desafiador e negativo em relação à mobilidade urbana em muitas cidades. Alguns problemas podem surgir como acidentes de trânsito, poluição do ar, congestionamentos, impactos ambientais e variadas formas de desigualdade nas condições sociais, sendo estes apenas alguns indicadores da qualidade de vida da população.

A equidade e justiça social são componentes fundamentais na tese para a implementação e soluções na mobilidade urbana sustentável. A busca pela redução das desigualdades sociais se constitui em uma condição necessária para o bem-estar e a viabilidade de um espaço urbano sustentável. Acredita-se que o planejamento urbano possa contribuir para maior igualdade no acesso às infraestruturas e serviços em geral, e de transporte público justo para todos. Algumas formas sugeridas são o transporte público acessível em termos de localização e de custo; acesso igualitário nas diferentes zonas urbanas e, também, pela participação pública no próprio planejamento do sistema de transporte, incluindo a comunidade nas tomadas de decisão.

Finalizando, se considera importante ressaltar que são poucos os trabalhos científicos que relacionam a questão de mobilidade urbana sustentável com desigualdade social e racismo ambiental, sendo fundamental mais estudos aprofundados sobre o tema.

Este texto que versa sobre mobilidade urbana e sua relação com o racismo ambiental e desigualdade social busca ampliar a compreensão sobre sustentabilidade em uma visão ampliada, que inclui a adoção de novos meios de transporte que não somente prejudiquem menos o meio ambiente, como gerem mais justiça socioambiental.

Conclui-se entendendo também que eventualmente um dos maiores desafios do que se discutiu neste texto, no entanto, reside em identificar formas eficazes de implementar políticas públicas voltadas para um propósito de equilíbrio social e ambiental, bem como, que o governo, nas variadas instâncias (municipal, metropolitana, estadual, federal) reconheça o direito das populações vulneráveis, priorizando condições fundamentais à vida como efetivar os investimentos no saneamento, saúde e educação de qualidade, ao invés de tentar solucionar o problema da desigualdade do espaço urbano afastando as comunidades mais pobres dos lugares

mais centrais. Ou seja, o estado deve prestar serviços de maneira justa para todos que vivem na mesma cidade, sem qualquer distinção socioespacial ou de outra natureza.

REFERÊNCIAS

ACSELRAD, H. **Conflitos Ambientais no Brasil**. (Org). Rio de Janeiro. Editora: Relume Dumará, 2004.

ARAUJO-LIMA, C. (org). **Mobilidade Urbana Abordagem Multidisciplinar**. Curitiba: UFPR, Setor de Tecnologia, 2019.

BARROSO, F. **A urgência de uma mudança sistêmica e transformadora na mobilidade urbana**. Disponível em: <https://cidadefutura.net.br/mobilidadeurbana/a-urgencia-de-uma-mudanca-sistematica-e-transformadora-na-mobilidade-urbana/>. Acesso em: 03 ago. 2025.

BATTIBUGLI, A. Condomínio Penthouse, no Morumbi: imóveis depreciados (Fotografia). 2024. Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/cidades/predio-morumbi-desigualdade-social-favela-piscina>. Acesso em: 09 out. 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 27 mar. 2025.

BRASIL. Lei 12.587. **Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112587.htm. Acesso em: 18 set. 2024.

BRASIL. Lei 6.938/1983. **Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/16938.htm. Acesso em 25 mar. 2025.

BRASIL. Lei 10.257/2001. **Política Urbana (Estatuto da Cidade)**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110257.htm. Acesso em: 04 ago. 2025.

BELMONT, M. **Racismo ambiental e emergências climáticas no Brasil** [livro eletrônico]. São Paulo, SP: Oralituras: Instituto de Referência Negra Peregum, 2023. p. 63. Disponível em: <https://peregum.org.br/publicacao/racismo-ambiental-e-emergencias-climaticas-no-brasil/>. Acesso em: 29 set. 2024.

CARVALHO, C. H. R. **Mobilidade Urbana Sustentável: conceitos, tendências e reflexões** Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6637/1/td_2194.pdf. Acesso em: 28 set. 2024.

CARVALHO, C. H. R. **Mobilidade urbana sustentável: conceitos, tendências e reflexões**. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasília, 2016. Texto para discussão n.1990, p.7.

CHALHOUB, S. **Cidade febril: cortiços e epidemias na corte imperial**. Editora Companhia das Letras. São Paulo, 1996, pág. 16.

CRUZ, M. M. **Em Curitiba, com 115 mil famílias vulneráveis, Greca aposta no urbano e ignora o campo, 2020. (Fotografia).** Disponível em: <https://racismoambiental.net.br/2020/11/27/em-curitiba-com-115-mil-familias-vulneraveis-greca-aposta-no-urbano-e-ignora-o-campo/>. Acesso em 05 ago. 2025.

FARIA, H. M. **Andar a pé em Curitiba: Mobilidade urabana, sustentabilidade e percepção social.** In: Araújo-Lima, C.(org). **Mobilidade Urbana Abordagem Multidisciplinar.** Curitiba: UFPR, 2019, p. 53- 335.

FEENBERG, A. (2010) **Do essencialismo ao construtivismo. A filosofia da tecnologia numa encruzilhada.** IN: NEDER, Ricardo T. (org) Andrew Feenberg: racionalização democrática, poder e tecnologia. Brasília: Observatório do Movimento pela Tecnologia Social na América Latina/Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS. Ciclo de Conferências Andrew Feenberg. Série Cadernos PRIMEIRA VERSÃO: CCTS - Construção Crítica da Tecnologia & Sustentabilidade. Vol. 1. Número 3. 2010. ISSN 2175.2478. p. 40 Disponível em https://www.researchgate.net/publication/260983362_A_Teoria_Critica_de_Andrew_Feenber_g_Racionalizacao_Democracia_poder_e_Tecnologia, Acesso em: 21 set. 2024.

FILHO, J, F de, S. SANTOS, G, F dos. ABDRADE, R, F, S. PAIVA, A, S. FREITAS, A. CASTRO, C, P. FRICHE, A, A de, L. BARBER, S. CAIAFFA, W, T. BARRETO, M, L. **Desigualdade e segregação de renda nas cidades brasileiras: uma análise nacional. (tradução nossa).** Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9464061/pdf/43545_2022_Article_491.pdf. Acesso em: 04 ago. 2025.

GOOGLE MAPS. Tanoar Drone, 2024 (Fotografia). Disponível em: <https://maps.app.goo.gl/ZoFWhqTcP4MAFviq6>. Acesso em: 03 ago. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA (IBGE), 2012. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/14318-asi-ibge-apresenta-nova-area-territorial-brasileira-8515767049-km>. Acesso em: 04 ago. 2025.

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL. **Mobilidade urbana na periferia de Curitiba em tempos de pandemia.** Disponível em: <https://ippur.com.br/mobilidade-urbana-na-periferia-de-curitiba-em-tempos-de-pandemia/>. Acesso em 12 set. 2024.

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO, IPPUC, 2025. **GEO Curitiba.** Disponível em: <https://geocuritiba.ippuc.org.br/portal/apps/sites/#/geocuritiba/datasets/42bc0b19837c41e59655c630bfd1d078>. Acesso em: 04 ago. 2025.

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO, IPPUC, 2017. **CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DE OFERTA, DEMANDA, SISTEMA VIÁRIO E ZONEAMENTO RELATÓRIO 5 - PESQUISA ORIGEM-DESTINO DOMICILIAR.** Disponível em: https://ippuc.org.br/storage/uploads/175a0bce-18b1-49a4-8886-efacccced851/consolidacaode_dados.pdf. Acesso em: 04 ago. 2025.

LANTES, J, P. **Impactos das enchentes no Rio Grande do Sul: Observações e recomendações para a garantia dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais**

relatório da visita de trabalho da Redesca ao Brasil. Disponível em: https://www.oas.org/pt/cidh/relatorios/pdfs/2025/informe_redesca_brasil_pt.pdf. Acesso em: 06 ago. 2025.

LOPES, D. **Mobilidade Urbana: Conceito e Planejamento no Ambiente Brasileiro.** Curitiba: Appris. 2020, p.56 e 57.

LOUBACK, Andréia Coutinho; LIMA, Letícia Maria R. T. (Orgs). **Quem precisa de Justiça climática no Brasil?**. Brasília: Gênero e Clima do Observatório do Clima, 2022. p. 28
Disponível em: https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2022/08/Quem_precisa_de_justica_climatica-DIGITAL.pdf. Acesso em: 07 out. 2024.

MARICATO, E. **Para entender a crise urbana.** São Paulo: Expressão Popular, 2015, p 82.

MAZIVIEIRO, M. C, LIMA, R Dias de. **O mito da capital ecológica: racismo ambiental e a fragilidade do modelo curitibano.** Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/br-cidades/o-mito-da-capital-ecologica-racismo-ambiental-e-a-fragilidade-do-modelo-curitibano/>. Acesso em: 07 out. 2024.

MENDONÇA, F.; DEL VECCHIO-LIMA, M. (Orgs.) **A cidade e os problemas socioambientais urbanos: uma perspectiva interdisciplinar.** Dados eletrônicos. – Curitiba: Editora da UFPR, 2020. Capítulos: “Apresentação” (p. 14) e “Metropolização e periferização do Aglomerado Urbano de Curitiba: riscos e vulnerabilidades socioambientais em Fazenda Rio Grande (PR) (pp. 27-122). Disponível em: http://www.editora.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2020/12/A-cidade-e-os-problemas-socioambientais_digital.pdf. Acesso em: 22 set. 2024.

MINISTÉRIO DO TURISMO. **Curitiba é eleita a cidade mais inteligente do mundo e se torna referência para o setor turístico.** Disponível em: <https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/noticias/curitiba-e-eleita-a-cidade-mais-inteligente-do-mundo-e-se-torna-referencia-para-o-setor-turistico>. Acesso em: 05 ago. 2025.

PAULA, M. de; BARTELT, D. D. (Org). **Mobilidade Urbana no Brasil: Desafios e Alternativas.** Disponível em: https://br.boell.org/sites/default/files/mobilidade_urbana_boll_brasil_web_.pdf. Acesso em: 09 set. 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA. **Eletromobilidade.** Disponível em: <https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/sete-onibus-eletricos-ja-estao-em-operacao-em-curitiba/74702>. Acesso em: 04 ago. 2025.

SALLES, S. **Racismo ambiental é conceito pouco usado na Universidade para analisar desigualdades.** Disponível em: <https://jornal.usp.br/diversidade/racismo-ambiental-e-conceito-pouco-usado-na-universidade-para-analisar-desigualdades/>. Acesso em: 07 out. 2024.

SANTOS, M. **Pobreza Urbana.** Tradução Maria Alice Ferraz Abdala – 3. Ed, 2. Reimpressão – São Paulo: Editora da universidade de São Paulo, 2023.

SILVA, R. B. **Tão longe do plano: lugar da mobilidade e periferias no zoneamento de São Paulo.** Disponível em: https://diplomatie.org.br/mobilidade-periferia-zoneamento-sao-paulo/#_ftn8. Acesso em: 7 mai. 2024.

SOUZA, M, N de. **Mobilidade urbana na periferia de Curitiba em tempos de pandemia.** Disponível em: <https://ippur.ufrj.br/mobilidade-urbana-na-periferia-de-curitiba-em-tempos-de-pandemia/>. Acesso em 04 ago. 2025.

WELZER, H. **Guerras Climáticas – Por que mataremos e seremos mortos nos século21.** Editora: Geração Editorial. São Paulo – SP, 2010, p.262.